

АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ ТЎҒРИСИДАГИ ҲУҚУҚИЙ НОРМАЛАР ТАҲЛИЛИ

Хожамуратов Мухамметали Алламбергенович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10362024>

Хорижий мамлакатлардаги жиноятчиликнинг ҳозирги ҳолати, динамикаси, таркибидаги ўзгаришлар бизга яқин бўлган бир қатор тенденцияларни очиб берди, бу эса жинойи жазолар соҳасида умумий муаммоларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Буржуа қамоқхонасини ўрганишни илм-фанга қарши ва реакцион, деб баҳолаш ўтмишда қолди. Ҳозир илғор капиталистик мамлакатларда пенитенциар назария ва амалиётни ўрганиш маҳаллий фан хизматида топширилди.

Шу билан бирга, жиноят-ижроия ҳуқуқи фани Шарқий Европанинг собиқ социалистик мамлакатлари, шунингдек, социалистик йўналишдан принципал равишда воз кечмаган, балки бозор муносабатларини мустақамлаш йўлида иқтисодиётини модернизация қилаётган мамлакатлар пенитенциар тизимларининг ўтиш даври тажрибасини эътибордан четда қолдира олмайди¹.

Жазони тайинлаш асосларини, жазони ижро этиш тартиби ва шартларини, хорижий мамлакатларда қўлланиладиган жазо турларини ўрганиш, маҳкумларга нисбатан ахлоқ тузатиш ишларининг ўзига хос шакллари ва натижалари, ахлоқ тузатиш ишларини рағбатлантириш чора-тадбирлари, психологик-педагогик усулларни ҳуқуқий воситалар билан биргаликда қўллаш ва маҳкумлар билан ишлашнинг бир қатор бошқа шакллари ва кўрсаткичлари жиноят-ижроия ҳуқуқи фани учун шубҳасиз қизиқиш уйғотади.

Кўриниб турибдики, кўриб чиқиладиган соҳадаги билимлар жаҳон ҳамжамиятининг жазони ижро этишнинг назарий тузилмаларини куриш, жазони ўтаётган шахслар билан профилактика ишлари ва уларни қайта ижтимоийлаштириш тажрибасини объектив таққослаш, баҳолаш ва оқилона фойдаланиш имконини беради.

Кўплаб хорижий мамлакатларда озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаётган маҳкумларнинг ҳуқуқий ҳолати ва уларга таъсир этишнинг

¹ Қаранг: А.А.Телегин Методологические и организационно-правовые основы науки уголовно-исполнительного права. Автореф. дисс. на соискание ученой степени докт. юр. наук. Москва. 2005. С. 14.

энг самарали, айна пайтда, истиқболли усулларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш масалалари турлича ҳал этилган.

Хусусан, айрим хорижий давлатлар тажрибаси ва халқаро стандартларни инобатга олган ҳолда, ички ишлар органлари тизимини ислоҳ қилиш, ҳуқуқбузарликларни барвақт профилактика қилиш ва жиноятчиликка қарши курашиш борасида кўрилатган чора-тадбирлар натижасида пробация хизматининг фаолияти йўлга қўйилди.

Жумладан, Финляндия, Швейцария, Германия Федератив Республикаси, Буюк Британия ва Америка Қўшма Штатларида жазони ижро этувчи муассаса ва органларнинг ҳар хил тизимларини шакллантириш, жазони ўташ даврида маҳкумлар билан муомала қилишнинг илмий асосланган усулларини ишлаб чиқиш ва қўллаш, маҳкумларни тоифалаш ҳамда уларга табақалашган (якка) тартибда ёндашиш борасида бой амалий тажриба тўпланган².

Дунёнинг аксарият мамлакатларида жазони ижро этиш соҳасини тартибга солувчи кодексни номлашга “жазо” (“penal”) сўзидан келиб чиқиб ёндашилган, чунки ушбу ҳуқуқ соҳасининг моҳияти жазони ижро этиш билан узвий ҳисобланади.

Қайд этиш жоизки, “пенитенциар” тушунчаси латинча “poenitentia” сўзидан олинган бўлиб, “пушаймон бўлиш”, “тавба қилиш” маъноларини англатади³. Жазони қўллашдан асосий мақсад маҳкумни ахлоқан тузатиш, бошқача айтганда, унинг пушаймон бўлиши ва жиноят содир этиш йўлидан қайтишини таъминлаш ҳисобланади. Шунга кўра, халқаро амалиётда жазолар ва жиноят-ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органларни “пенитенциар органлар”, шунингдек жиноят-ижроия тизимини “пенитенциар тизим” деб аташ қабул қилинган⁴.

Жазони ижро этиш соҳасининг моҳияти шахснинг ахлоқан тузалиши, яъни пушаймон бўлиши ва жиноят содир этиш йўлидан қайтиши билан боғлиқдир.

Финляндияда жазони ижро этиш тизими Адлия вазирлигига қарашли бўлиб, қаттиқ тартибли (хавфсизлиги кучайтирилган), умумий тартибли (хавфсизлиги ўртача) ва очиқ турмаларга бўлинади. Қаттиқ тартибли турмаларда маҳкумларга нисбатан қатъий назорат ўрнатилган

²

³ Пенитенциарная система. — URL: <https://ru.wikipedia.org>. (Автор, манба нотўғри кўрсатилган). <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

⁴ Фазилов И.Ю. Пенитенциар кодекс – янги таҳрирдаги Жиноят-ижроия кодекси учун ҳозирги ислохотларга ҳамоҳанг ном // Ҳуқуқий тадқиқотлар журналі. – 2019. – № 6. – Б. 44.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

бўлиб, улар жамиятдан ва бошқа маҳкумлардан батамом ажратилган ҳолда сақланади.

Умумий тартибли турмаларда маҳкумлар ўзаро мулоқот қилишлари мумкин бўлиб, турма ҳудудида назоратчилар кузатувида юришларига рухсат этилади. Очиқ турмаларда маҳкумлар қочиб кетишининг олдини олиш учун қўшимча равишда ҳеч қандай махсус муҳандислик-техник мосламалар қурилмаган (тўсиқ ва темир панжаралар бор, албатта), маҳкумлар камера кўринишидаги хоналарда эшик калитларини ўзларида сақлаган ҳолда яшайди, муассаса ҳудудида бемалол ҳаракат қилиш имконига эга бўлиб, махсус бўлмаган кийимда юрадилар (республикамиздаги манзил-колонияларга деярли ўхшаш).

Ҳар бир маҳкум кроват, стол, стул, шахсий кийим-кечаклар учун шкаф, душ ва ҳожатхонаси бор алоҳида камераларга жойлаштирилади ҳамда телевизор, магнитофон, китоб, ўқув қуролларидан фойдаланишлари ва компьютер ўйинларини ўйнашларига рухсат этилади. Финляндия Адлия вазирлигига қарашли ҳар бир жазони ижро этиш муассасасида уч нафаргача ижтимоий ёрдам кўрсатиш ходимлари ва психологлар ишлайди.

Барча Скандивания мамлакатлари каби Финляндияда ҳам маҳкумлар ижтимоий фойдали фаолият – иш ёки ўқиш – билан шуғулланидилар ва ҳар икки ҳолатда ҳам бунинг учун давлат томонидан пул тўланади. Иш куни ҳафтасига 40 соат қилиб белгиланган. Ишлаб чиқариш асосан металлни қайта ишлаш, қурилиш, қишлоқ хўжалиги, хунармандчилик соҳалари ва муассасадаги кундалик ишлардан иборат. Ўқув курсларини ташкил қилиш ва фаолиятини йўлга қўйиш турманинг ижтимоий ёрдам кўрсатиш ходимлари томонидан маҳаллий ҳокимият органлари билан ҳамкорликда амалга оширилади. Шанба ва якшанба кунлари маҳкумлар ҳам мамлакатнинг бошқа фуқаролари каби дам оладилар. Шундай турмалар ҳам мавжудки, уларда маҳкумлар фақат тунги пайтда бўладилар, кундуз кунлари бошқа фуқаролар каби одатдаги ишлаб чиқариш корхоналарида ишлайдилар ёки ўқув муассасаларида таълим оладилар.

Маҳкумлар таълими расман Финляндия давлатининг ўрта ва умумтаълим тўғрисидаги умумий қонунчилигига асосан амалга оширилади. Бироқ мамлакат пенитенциар тизимининг раҳбарияти маҳкумлар учун махсус ўқув курслари ташкил қилиш ва махсус ўқув дастурлари яратиш орқали таълимнинг янгидан-янги шакл ва усулларини ишлаб чиқмоқдалар. Маҳкумлар таълими учун сарфланадиган молиявий

ҳаражатларнинг тахминан 50 фоизи маориф ва муниципалитет органлари томонидан, қолган қисми эса турма маъмурияти томонидан қопланади.

Турмалар учун малакали ходимларни тайёрлаш вазифаси Финляндия Адлия вазирлигининг етакчи (айни вақтда ушбу соҳадаги ягона) таълим муассасаси ҳисобланадиган ва 1976 йилдан буён фаолият кўрсатаётган пенитенциар муассаса ходимлари ўқув марказига юклатилган.

Ўқув марказига ҳужжатларни топшириш ва қабул қилиш мамлакат таълим тизимига қўйилган умумий талаблар асосида амалга оширилади ва кириш имтиҳонларидан муваффақиятли ўтганларга одатдаги ҳужжат (талабалик гувоҳномаси) берилади. Ўқув марказининг таянч курсларини ҳар йили ўртача 40–60 нафар курсант тамомлайди. Таълим оловчиларнинг ўртача ёши 24–26 ёшни, ҳар уч нафаридан бирини аёллар ташкил этади.

Швейцарияда озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижросининг ташкил этилиши Европанинг бошқа мамлакатларидагига ўхшаш, айна вақтда айрим фарқли жиҳатларга ҳам эга. Асосий фарқи шундаки, ушбу давлатда умумий жиноят-ижроия қонунчилиги мавжуд эмас.

Швейцариянинг жами 26 та контонидаги турмалар маъмурияти озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижросини ташкил қилиш тартиб-қоидаларини мамлакат учун ягона бўлган жиноят қонунчилигидаги чекловлардан келиб чиқиб белгилайди. Озодликдан маҳрум этилган маҳкумлар кичкина деразали унча катта бўлмаган бир кишилик камераларда сақланадилар (бу ерда кўп кишилик камералар мавжуд эмас). Ўзларини яхши томондан кўрсатиб келаётган маҳкумларнинг камераларда телевизор ва мусиқа аппаратларини сақлашларига рухсат этилади.

Швейцарияда маҳкумлар меҳнатини ташкил қилиш хусусиятларидан бири шундаки, ишлаб чиқаришнинг ҳеч бир соҳаси бошқа давлатлардаги каби монополлашмаган (масалан, Россиядаги каби ўрмончилик ёки ёғочни қайта ишлашга, Финляндиядаги каби металлни қайта ишлашга ихтисослашмаган). Маҳкумлар асосан кичикроқ устахоналарда ишлайдилар, маҳкумларнинг қизиқиши ва интилиши эътиборга олиниб, уларга зарур касб-хунар ўргатилади. Бундан кўзланган асосий мақсад маҳкумлар озодликка чиққанидан кейин ҳам эгаллаган касб-хунарлари ёрдамида келгусидаги ҳаётларини изга солишларига кўмаклашишдир.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Маҳкумлар бўш вақтларида ижтимоий фойдали фаолият билан шуғулланишарига эришиш турма маъмуриятининг доимий диққат марказида бўлиб, бу иш маҳкумларни мажбурий меҳнатга жалб этиш, умумий ва касб-хунар таълимини йўлга қўйиш, спорт, диний-маънавий ва бошқа шу каби тадбирларни ўтказиш орқали амалга оширилади. Юқорида келтирилганлардан фақат меҳнат қилиш маҳкумлар учун мажбурий бўлиб, қолганларида улар кўнгилли равишда иштирок этишлари мумкин. Швейцария қонунчилигида маҳкумларнинг бундай тадбирларда фаол иштирок этиши уларнинг ижобий хулқ-атворини белгилаб беришда, ахлоқан тузалганлик даражасини аниқлашда етакчи роль ўйнайди ҳамда маҳкумни муддатидан олдин шартли озод қилиш имкониятини кўпайтиради.

Бундан ташқари, маҳкумларнинг турли тадбирларда – алкоголизм, гиёҳвандлик ёки заҳарвандликка қарши даволаш курслари, озодликка тайёрлаш босқичидаги ҳамда диний-маънавий дастурларда – фаол иштироки ҳам уларни рағбатлантириш учун асос бўлади. Швейцарияда маҳкумларни ижтимоий фойдали фаолиятга жалб этишда юксак даражада жиҳозланган спорт майдончалари, мактаблар, ибодатхоналар ва турли тилларда ёзилган адабиётлар билан жамланган кутубхоналардан унумли фойдаланилади. Мамлакат турмалар тизими фаолиятининг ўзига хос томони шундаки, маҳкумларнинг нафақат жазони ўташ жараёнидаги ҳаётига, балки озодликка чиқарилгандан кейинги ҳаётига ҳам жиддий эътибор берилади.

Озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижросини ташкил этиш бўйича ГФРда тўпланган тажриба ижобий томонлари кўплиги билан Европадаги аксарият давлатлар томонидан эътироф этилган. Мамлакатнинг жазони ижро этиш тизими Адлия вазирлиги таркибида бўлиб, унинг ўзига хос томонларидан бири маҳкумларга таъсир этишда асосий мутахассислар сифатида ижтимоий ёрдам кўрсатувчи ходимлар, руҳонийлар ва психологлардан фойдаланилади. Ушбу ходимлар фаолиятидаги асосий принциплардан бири озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган маҳкумлар билан ишлаш жараёнида улар эртами-кечми, барибир, жамиятга қайтиши ва унинг тенг ҳуқуқли аъзоси бўлиши англаниб, эътироф этилганидир.

Турмада маҳкумларнинг таълим олиши ва касб-хунар ўрганишига ҳам жиддий эътибор қаратилган. Таълим олаётган маҳкумлар шартли равишда қуйидаги икки тоифага ажратилади:

– бошланғич таълим (ўқиш, ёзиш, арифметика) курсларида ўқиётган саводи яхши бўлмаганлар;

– умумий таълимнинг қисқартирилган дастурлари бўйича таълим олаётган саводи яхши бўлганлар.

Сўнгги йилларда Германиядаги турмаларда масофадан ўқиш жорий этилаётгани кўпчиликда қизиқиш уйғотмоқда. Бу эса, ҳақиқатан ҳам, бир қанча Европа давлатларининг телемарказлари орқали бериладиган ўқув дастурларини маҳкумлар амалда ўзлаштиришлари учун имкон туғдирапти. Айни вақтда, масофадан ўқишда имтиҳонлар топшириш жараёни, маҳкумлар жамиятдан ажратиб қўйилганлиги сабабли, баъзи қийинчиликлар билан кечмоқда.

Маҳкумларни озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўташ даври шартли равишда қуйидаги учта босқичга бўлинади: жазони ўташ тартиби ва шартларига мослашиш; ахлоқан тузалиш; озодликка чиқишга тайёргарлик кўриш. Шунингдек, турма жойлашган шаҳарнинг кўзга кўринган жамоат арбоблари (шифокор, педагог ва шу кабилар)дан иборат васийлик кенгаши тузилган бўлиб, у турма маъмурияти томонидан амалга ошириладиган барча жабҳалардаги фаолият йўналишларида фаол иштирок этади ҳамда озодликдаги кундалик турмушга тайёрлаб боришда кўмаклашади.

Буюк Британия турма қоидаларига асосан ҳар бир маҳкумга билим олиш имконияти яратилиши шарт. Барча турмаларда кечки ўқув машғулотлари дастурлари ишлаб чиқилган бўлиб, хоҳловчилар ўз билим даражаларини сиртқи ёки кечки таълим шаклида оширишлари ёхуд ишдан бўш вақтларида касбий тайёргарликдан ўтишлари мумкин. Касбий тайёргарлик учун барча шароитлар етарли бўлса, меҳнат қилиш учун ажратилган соатларда ташкил этилади ҳамда иш ҳақи тўланади. Буюк Британия пенитенциар муассасаларида маҳкумларга таълим бериш жараёни юқори савияда ташкил этилган бўлиб, бу ерда бошланғич маълумотдан бошлаб олий маълумотгача олиш мумкин. Таълим шакллари ҳам ранг-баранг: кечки таълим, ҳафтанинг маълум кунларида ташкил этиладиган кундузги таълим, очиқ университет ва коллежлардаги сиртқи таълим, махсус курсларда ўқиш, аёллар учун алоҳида ўқув курслари ва ҳоказо. Маҳкумлар учун таълим олиш асосан ҳомийлар ҳамда хайрия ташкилотлари ҳисобидан бепул бўлса-да, бироқ баъзи таълим хизматлари пуллидир. Таълим жараёнининг узлуксизлиги фақат жазони ўташ даврида эмас, балки жазо муддати тугаганидан кейин ҳам таъминланиши

эътиборга молик. Буларнинг ҳаммаси озод бўлаётган маҳкумнинг жамиятга мослашиб кетишида жиддий ёрдам беради.

АҚШда озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижросини ташкил этишнинг ўзига хос жиҳатларидан бири хусусий турмалар мавжудлигидир. Осло (Норвегия) университетининг криминолог олими Н. Кристининг фикрича, АҚШда ўтган асрнинг 80-йилларидан бошлаб хусусий турмалар фаолиятдан кенг фойдаланилмоқда. Жумладан, 1987 йилда хусусий турмаларда 3 000 нафар маҳкум сақланган бўлса, 1996 йилга келиб уларнинг сони 85 мингга етган. “USA Today” газетасининг 1996 йил 5 июндаги хабарига кўра, бу кўрсаткич кейинги ўн йил ичида 360 минг кишига етиши мумкинлиги тахмин қилинган. Ҳозирги кунда ушбу тахмин ҳаётда тасдиғини топганидан ташқари, хусусий турмалар мамлакатнинг алоҳида индустрияси ва иқтисодиёт соҳаси бўлиб улгурди. Айти пайтда АҚШ турмалари бошқа мамлакатлар пенитенциар тизимларида учрайдиган қуйидаги муаммолардан ҳам холи эмас: маҳкумларни сақлаш учун мўлжалланган жой меъёрларининг бузилиши, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар иш ўринлари билан тўлиқ таъминланмаётганлиги, маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш амалда етарли даражада бажарилмаётгани ва ҳ.к.

АҚШда турмаларнинг учта асосий тоифаси мавжуд:

1) максимал даражадаги хавфсизлик турмаларида кўриқлаш маҳкумларни жамиятдан, шунингдек муассаса ходимларидан ҳам буткул ажратиш таъминладиган тарзда ташкил этилган;

2) ўртача даражадаги хавфсизлик турмалари айрим жиҳатдан максимал даражадаги хавфсизлик турмаларига ўхшаб кетса-да, бироқ маҳкумлар сайр қилиш, маиший хизмат ва кутубхонадан фойдаланиш имкониятига кўпроқ эга бўладилар;

3) минимал даражадаги хавфсизлик турмаларида маҳкумлар умумий ётоқ жойларида сақланадилар, турма ҳудудида эркин ҳаракат қилиш ҳуқуқига эгадирлар (республикамиздаги манзил-колонияларга ўхшаш).

Ўртача ва минимал даражадаги хавфсизлик турмаларида сақланаётган маҳкумлар ижтимоий ёрдам кўрсатиш ходимлари, адвокат, психиатр хизматидан фойдаланиш, мактаб ва университет дастурлари бўйича умумий ва олий таълим олиш, касб тайёргарлигидан ўтиш, ичкиликбозлик ва гиёҳвандликдан даволаниш, шунингдек диний гуруҳларда иштирок этиш имкониятига эга бўладилар. Жазони ижро этиш

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

муассасаларида маҳкумларни ахлоқан тузатиш ва жиноятчилик даражасини пасайтириш учун бир қатор дастурлар ишлаб чиқилган. Улар қуйидагилардан иборат:

1) психологик дастурлар содир этган жиноятига иқроор бўлмайдиган ёки жазо муддати жуда қисқа бўлгани учун бошқа дастурларда қатнаша олмайдиган маҳкумларга қўлланади;

2) интенсив дастурлар рецидивистлар, гиёҳвандлар ва жинсий зўравонлик жиноятини содир этганларга мўлжалланган;

3) ўтиш (мослашув) дастурлари жазонинг охирги тўққиз ойини ўтаётган маҳкумлар учун ишлаб чиқилган;

4) кенгайтирилган дастурлар ақлий салоҳияти паст бўлган маҳкумлар билан ишлашни назарда тутди.

Хулоса ўрнида таъкидлаш керакки, хорижий давлатлар жиноят-ижроия тизими ва қонунчилигини таҳлил этиш маҳкумларнинг ҳуқуқий ҳолати билан боғлиқ масалаларда бир қанча таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишга имкон беради.

Жумладан, жазони ўташ субъектларининг асосий ҳуқуқ ва мажбуриятларига оид халқаро стандарлар, хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини инобатга олиб, умум эътироф этган шаклда ва уларни амалга ошириш механизмлари кўрсатилган ҳолда баён этилиши ҳамда энг муҳими, бланкет хусусиятга эга бўлган (ҳаволаки) нормаларнинг минимал даражага етказилиши, жиноят-ижроия қонунчилиги нормаларининг ҳар қандай шахс учун тушунарли бўлишига, уларнинг турлича талқин қилинмаслигига, миллий қонунчилигимизнинг жозибадорлиги ортишига, шунингдек дунёдаги энг либерал ва адолатли пенитенциар қонунчилик яратилишига хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

Шунга кўра, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг лойиҳасини ишлаб чиқишда халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани инобатга олиб, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ, маҳкумларнинг ҳуқуқий ҳолатига оид янги ҳуқуқий институт ва нормаларни шакллантириш ва бунда қуйидагиларни назарда тутиш лозим:

биринчидан, янги таҳрирдаги жиноят-ижроия қонунчилигида маҳкумларнинг ҳар бир ҳуқуқи алоҳида моддада атрофлича, яъни уларни амалга ошириш механизмлари, субъектлари ва уларнинг мажбуриятлари кўрсатилган ҳолда баён этилишига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Маълумки, амалдаги Жиноят-ижроия кодексида маҳкумларнинг

ҳуқуқларига оид нормалар унинг 9-моддасида кўрсатиб ўтилган. Аммо унда мазкур ҳуқуқларни амалга ошириш механизмлари тўлиқ кўрсатилмаган бўлиб, бу ҳол уларни рўёбга чиқаришда турли ёндашувларни келтириб чиқариши мумкин;

иккинчидан, халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажриба ҳамда миллий қонунчилигимизда назарда тутилган турдош қоидалар, шунингдек ушбу соҳада тадқиқот ишлари олиб бораётган олимлар ва амалиёт ходимларининг таклифлари асосида маҳкумлар ҳамда бошқа таъсир чоралари қўлланилган шахсларнинг асосий ҳуқуқлари доирасини кенгайтириш лозим. Буларга, хусусан, маҳкумларнинг самимий муомалага бўлган ҳуқуқи, билим олиш, жабрланувчи ва унинг оила аъзолари билан баҳсли масалаларни ҳал этишда иштирок этиш (медиация), моддий-маиший таъминотдан фойдаланиш, жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш, яқин қариндошлари билан ахборот алмашиш каби ҳуқуқларини киритиш мумкин. Мазкур ҳуқуқлар жиноят-ижроия қонун ҳужжатларида у ёки бу шаклда баён этилган бўлса-да, Кодексда жазони ўташ субъектларининг асосий ҳуқуқлари сифатида белгиланмаган;

учинчидан, қонун ҳужжатларида ишлатилган "...асосий ҳуқуқлар" доираси аниқ белгиланиши керак. Яъни маҳкумлар ҳамда бошқа таъсир чоралари қўлланилган шахсларнинг бир қатор ҳуқуқлари мавжуд бўлиб, уларни шартли равишда асосий ва хусусий ҳуқуқларга ажратилиши мумкин. Мазкур боб "Жазо ва таъсир чораларини ўтаётган субъектларнинг асосий ҳуқуқлари" деб номланганлиги сабабли, шахснинг асосий ҳуқуқлари деганда, аввало Конституцияда назарда тутилган ҳуқуқлари, умум эътироф этган халқаро ҳуқуқ стандартларида белгиланган минимал талаблар ҳамда маҳкумнинг бевосита жазони ёки таъсир чорасини ўташи билан боғлиқ ҳуқуқларини назарда тутиш керак;

тўртинчидан, жиноят-ижроия қонун ҳужжатларида маҳкумларнинг асосий мажбуриятларини аниқ белгилаб қўйиш лозим. Бунда қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш зарур:

– келгусида қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида маҳкумларга қўшимча мажбуриятлар юклатилмаслиги ва белгиланган мажбуриятлари бошқача талқин қилинмаслиги учун уларнинг доирасини ва амалга оширилиш механизмларини аниқ белгилаш шарт;

– мажбуриятларни охириги зарурат шароитида ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолатларда бажара олмаган маҳкумларга жавобгарлик белгиланмаслиги ҳақида алоҳида қоида белгиланиши лозим.

Хориж тажрибасида жиноят-ижроия қонун ҳужжатларининг Республика Конституцияси ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этган принцип ва нормаларига асосланиши (Қозоғистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 1-моддаси 1-қ.)⁵, Республика Конституцияси, халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этган принцип ва нормалари, жазоларни ижро этиш ва маҳкумлар билан муомалада бўлишга тааллуқли Республиканинг халқаро шартномаларига асосланиши (Беларусь Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 3-моддаси 1-қ.)⁶ каби ёндашувлар мавжуд.

Миллий қонунчилик таҳлили шуни кўрсатдики, Ўзбекистон Республикасининг жиноят тўғрисидаги қонун ҳужжатлари Конституция ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этган нормаларига асосланган (ЖК 1-м.)⁷. Миллий ва хорижий тажрибага таянган ҳолда, шунингдек халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этган принцип ва нормаларини тан олиш ҳамда миллий қонунчиликка татбиқ этиш инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлатга қўйиладиган асосий талаблардан эканлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикасининг жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этган принцип ва нормаларига асосланишини Жиноят-ижроия кодексига белгилаб қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу таклифларнинг қабул қилиниши жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг асослари ва мажмуига доир нормалар такомиллашувига хизмат қилади.

⁵ Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан (5.07.2014). — URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K_1400000234#z889.

⁶ Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь (11.01.2000). — URL: <http://etalonline.by/document/?regnum=hk0000365>.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (01.04.1995). — URL: <https://lex.uz/acts/11453>.